

**INSTITUTO DE LA JUDICATURA.
(CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL)**

**MAESTRIA EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL
TEORIAS DEL DERECHO Y DE LA CIENCIA JURIDICA.**

**TEORÍA JURÍDICA CONTEMPORÁNEA
Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA**

TEST DE PROPORCIONALIDAD CASO DELFI AS V. ESTONIA

PROFESOR: DR. ROGELIO LÓPEZ SÁNCHEZ.

ALUMNA: GLADIS ADRIANA RIVERA BAÑOS.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 17 DE JUNIO DE 2026.

Introducción

Seguramente has escuchado hablar de las garantías universales que protegen la dignidad de todas las personas, sin distinción alguna, es decir, los Derechos Humanos, de la importancia de estos, el alcance y la obligación del Estado para garantizar la protección de estos, y tal vez en alguna ocasión has participado en un debate en referencia a qué hasta qué punto es justo que el derecho de una persona trastoque el derecho de otra, o cual es el límite de un derecho respecto a otro de igual importancia, este conflicto es conocido como conflicto entre derechos o coalición de derechos fundamentales, que es cuando una persona genuinamente ejerce un derecho afectando el ejercicio de un derecho distinto por parte de otra persona.

Pues bien, es importante mencionar que ningún derecho fundamental es absoluto, su límite es, específica y simplemente, el respeto al derecho de otro, no invadir la esfera jurídica de otro derecho fundamental, la pregunta es, ¿Qué pasa cuando dos o más derechos son confrontados, cuando uno sobrepasa el límite del otro?, más claro aún, cuando esa extralimitación afecta otro derecho, un claro ejemplo son el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la vida privada y a la reputación, estos dos derechos frecuentemente se encuentran en fricción, por su naturaleza.

En este artículo analizaremos la sentencia que recayó al Caso Delfi AS v. Estonia, librada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que se afronta la problemática mencionada en el párrafo anterior, la afectación que provoca la aplicación de un principio fundamental sobre otro del mismo rango, y la metodología que la autoridad judicial para dar una solución viable a este problema, buscando perturbar en menor medida cualquiera de los derechos que se encuentran en coalición.

TEST DE PROPORCIONALIDAD CASO DELFI AS V. ESTONIA

El “CASE OF DELFI AS v. ESTONIA”, (CASE OF DELFI AS v. ESTONIA, 2015) es un caso en el que Delfi, uno de los portales más grandes de noticias de Internet en Estonia, realizó una publicación el 24 de enero de 2006, referente a SLK una empresa de transporte marítimo en ferry entre el continente y determinadas islas, que llevo por título “SLK destruyó la carretera de hielo planificada” con lo cual, los lectores hicieron comentarios ofensivos y amenazantes hacia SLK y al accionista mayoritario. Lo que inició una demanda que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Para resolver esta problemática el Juzgador tuvo que realizar un análisis exhaustivo respecto de dos derechos fundamentales, ya que por un lado a Delfi le asistía el derecho a la libertad de expresión, y al accionista mayoritario de la Empresa SLK el derecho a la vida privada y a la reputación, es decir al honor, dos derechos fundamentales, igual de importantes, en el que al imponerse uno encima del otro, se limitaría la esfera jurídica de la persona.

El Tribunal evaluó y analizó desde tres dimensiones complementarias como lo indica el Modelo el Jurista Español Manuel Atienza (MANUEL, 2013), la formal, la material y la pragmática, pues el derecho no solo se reduce a la aplicación de normas escritas o procedimientos formales, se debe analizar que sean razonables, debe considerar la parte fundamental del problema, el núcleo, la esencia, el fin a proteger (los derechos fundamentales), se deben tomar en cuenta las razones sustantivas, es decir, las necesidades sociales y garantizar la legitimidad del derecho.

Es así como la autoridad máxima de Derechos Humanos de Europa, bajo la premisa de ponderación y el valor de proporcionalidad de dos Derechos, en base a que el honor del representante de SLK había sido difamado con la publicación, aunque la verdadera causa de esta sentencia fueron los diversos comentarios agresivos, perturbadores, discursos de odio, inclusive de amenaza violenta, que ya afectaban la

vida privada del ciudadano, por lo que, concluyo en exigir a Delfi AS la eliminación inmediata de los comentarios generados con la publicación en cuestión, pues al ser una empresa periodística profesional, invitaba al debate y ejercía un poco de control sobre los comentarios en su plataforma, por lo que le atribuyó responsabilidad respecto de los comentarios, no solo de la información que publicaba en su página, ya que los comentarios eran ilícitos a primera vista, y no necesitaban de un análisis legal para ser eliminados de inmediato por parte de la empresa.

El Test de Proporcionalidad consiste en analizar si la restricción a la libertad de expresión fue justificada y equilibrada frente al derecho a la vida privada y a la reputación:

Se cumplió con el objetivo que era proteger los derechos y el honor de una persona a la que le afectaron directamente comentarios incitadores de odio y agresivos que fueron divulgados digitalmente en base a una publicación informativa en una plataforma.

Así mismo, al dar responsabilidad a quienes publican dentro del portal informativo, o transmiten una noticia, se impulsó la moderación y el control del contenido, con esto se cumplió con el fin de reducir la difusión de mensajes ofensivos, difamatorios e intimidantes, pues la plataforma debe estar en constante revisión sobre estos para eliminarlos sin que permanezcan mucho tiempo en el internet.

Tampoco existía otra medida menos restrictiva, pues la plataforma ya contaba con mecanismos para filtrar los comentarios, misma que no fue suficiente, pues los comentarios estuvieron mucho tiempo antes de ser quitados por los operadores de dicha plataforma, lo que causó una afectación a un tercero.

En la ponderación, no resultó afectada la esencia de la libertad de prensa, pues la sanción fue proporcionada, ya que nunca se tocó el punto medular, que fue la publicación, lo que se atacó fue los comentarios que vinieron después de la noticia o información.

Para mayor ilustración, se inserta un flujograma del Test de Proporcionalidad:

Conclusión

Con esta sentencia el Tribunal puso en una balanza el derecho a la libertad de expresión de Delfi, frente al derecho a la vida privada, la reputación y el honor del accionista mayoritario de la empresa SLK, dándoles un equilibrio, pues con la sentencia no se transgredió la libertad de expresión, tan es así que Delfi podía seguir siendo una empresa dedicada a la información en internet, ya que la publicación no fue el motivo del conflicto, sino, que este versó sobre los comentarios que vinieron después de está, por lo que a partir de esta sentencia, Delfi debía cuidar que los comentarios de odio o que incitaran a la violencia fueran restringidos en mayor medida, la pretensión de esta sentencia fue proteger eficazmente la reputación de las personas afectadas en los comentarios que se desprenden de una noticia o publicación informativa, estableciendo que los portales no deben desentenderse totalmente de lo que publican terceros en sus espacios.

El TEDH con esta sentencia, estableció un precedente en Europa, pues obligó a las plataformas digitales a vigilar y moderar los contenidos generados por los usuarios de sus páginas, esto sin vulnerar el derecho de libre expresión.

Bibliografía

CASE OF DELFI AS v. ESTONIA, 64569/09 (TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 16 de JUNIO de 2015).

MANUEL, A. (2013). *CURSO DE ARGUMENTACIÓN JURIDICA*. MADRID: EDITORIAL TROTTA, S.A.